

FIZIKA TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPETENTLI YONDASHUV IMKONIYATLARI

A.A. Axmedov¹, I.P. Kamolov², D.O. Ergasheva³

¹Навоий ДУ Физика ва астрономия кафедраси профессори,

²Навоий ДУ Физика ва астрономия кафедраси профессори,

³Навоий ДУ, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627975>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak fizika fani o'qituvchisida laboratoriya mashg'ulotlarini takomillashtirish orqali ularda amaliy va kasbiy kompetentlikni takomillashtirish imkoniyatlari ochib berilgan. Shu bilan birga kompetentli yondashuvdan foydalanib, mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi yoritilgan bo'lib, bunday usuldagi yondashuv talabalarni doimiy sezgirlikka chaqirishi bilan birga, ularda kasbiy kompetentlik komponentalarini shakllantira boradi.

Аннотация. В данной статье раскрыты возможности совершенствования практической и профессиональной компетентности будущих учителей физики путем совершенствования лабораторных занятий. Вместе с тем, освещена методика организации занятий с использованием компетентностного подхода, такой подход призывает студентов к постоянной чуткости, а также формирует у них компоненты профессиональной компетентности.

Abstract. This article reveals the possibilities of improving the practical and professional competence of future physics teachers by improving laboratory classes. At the same time, the methodology for organizing classes using a competency-based approach is highlighted, such an approach calls students to constant sensitivity, and also forms the components of professional competence in them.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim tizimi, talaba, o'qituvchi, o'qitish, metod, metodika, laboratoriya mashg'uloti, dars, kompetensiya, kompetentlilik, amaliy kompetentlik, kasbiy kompetentlik, kompetentli yondashuv, o'quv jarayoni.

Ключевые слова: образование, система образования, студент, преподаватель, обучение, метод, методика, лабораторное занятие, урок, компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, практическая компетентность, компетентностный подход, учебный процесс.

Keywords: education, education system, student, teacher, training, method, methodology, laboratory session, lesson, competence, competence, professional competence, practical competence, competency-based approach, learning process.

Kirish. Hozirgi kundagi jamiyatimiz hayotida kuzatilayotgan o'zgarish insonning barcha sohalardagi faoliyatida, shu jumladan, ta'lim-shaxs dunyoqarashi rivojlanishining asosiy tashkil etuvchisi bo'lgan ta'lim sohasida ham o'z aksini topmoqda. Jamiyat taraqqiyotining rivojlanishi, jamiyat hayotidagi boshqarib, hattoki bashorat qilib bo'lmaydigan o'zgarishlar, dunyo geosiyosati manzarasining o'zgarishi, ilmiy tadqiqotlar va ularning hayotga tadbiri oxirgi yillarda ta'lim tizimiga qo'yilgan talablarning o'zgarishiga olib keldi. Jumladan, ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar zahirida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ustivor vazifa

belgilab berilgan. Bu vazifalar albatta, ta'lim tizimida mehnat qilayotgan fidoyi o'qituvchilar tomonidan ijobiy natijasini topadi.

Atrofimizdagi ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga mos holda zamonaviy maktab ma'lum bir bilim va malaka berib qolmasdan, ijodiy fikrlovchi, samarali qarorlar qabul qiluvchi, o'z dunyoqarashiga ega bo'lgan, hayot sinovlariga moslashuvchi va uni yaxshilashga intiluvchi insonni shakllantirish lozim bo'ladi. Bu natijalarga ta'limda kompetensiyaviy yondashuv orqali erishish mumkin. Bu esa ta'limni isloh qilishning, jamiyatning kreativ fikrlovchi shaxsini shakllantirish asosini tashkil etadi. Aynan turli sohalardagi kompetentlik: intellektual huquqiy-fuqarolik, axborot-kommunikativ va h.k. yoshlarning jamiyatda o'zini to'laqonli faoliyatida va jamiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi.

O'quv-tarbiya, o'quv-metodik jarayonda kompetensiyaviy yondashuv tadqiqotlari «kompetentlik», «kompetentli yondashuv» tushunchalariga turlicha qarashlar mavjud.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Olib borilgan pedagogik izlanishlar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotchi I.Zimmaya bu muammoni o'rganishni uchta tarixiy davrga ajratadi: 1-bosqich (1960÷1970 yy). Bu davrda ilmiy tadqiqot metodikasiga kompetensiya tushunchasi kiritildi va kompetensiya hamda kompetentlik tushunchalari o'zaro farqlanishi ko'rsatildi [1].

2-bosqich (1970÷1990 yy). Bu bosqichda «kompetensiya» va «kompetentlik» kategoriyalari tilni o'rganishda, mohirlik bilan jamiyat boshqaruvida, menejmentda ishlatila boshlandi.

3-bosqich (1990÷1999 yy). Kompetentlikni ta'limda ilmiy kategoriya sifatida o'rganadi va turli mamlakatlardagi asosiy kompetensiyani aniqlaydi.[1]

Shuningdek, xorijiy tadqiqotchilar S.Shishov va V.Kalney tadqiqot ishlarida [2] «kompetentsiyali ta'lim asosida olingan bilim, tajriba, qadriyatlar, moyillik asosida erishilgan qobiliyatdir» degan ta'rifni beradilar. Lekin kompetentlilik inson faoliyatining ma'lum bir sohasidagi obektlarnigina tavsiflaydi. Shunday qilib, kompetentlilik va kompetensiya turlicha tushunchalardir [2,3].

Natijalar. Kompetensiya talabning hayotiy faoliyati uchun zarur bo'lgan va uni tayyorlash ta'limiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar yig'indisidir. Kompetensiyadan farqli ravishda kompetentlilik talaba kompetensiyasini o'zlashtirish darajasidir.

Shunday qilib, kompetensiya, kompetentlilik va kompetent yondashuv tushunchalarini farqlash zarur:

1. Kompetensiya-inson faoliyatining ma'lum bir sohasidagi ijtimoiy aniqlangan bilimlar, malaka, ko'nikma va munosabatlar darajasi.

2. Kompetentlilik - talabning ta'lim jarayonida orttirilgan umumiy qobiliyati, bilimi, amalda qo'llanadigan bilim, malaka va tajribalardan tashkil topadi.

3. Kompetentli yondashuv - o'quv tarbiya, o'quv-metodik jarayonida natijaga erishishlikning yo'naltirilganligi bo'lib, unga umumta'lim va tarmoq kompetentliklari iyerarxik bo'ysunadi.

Kompetentli yondashuv kalit va predmet kompetensiyalar shakllanishiga olib keladi. Kalit kompetentlikka quyidagilar kiradi:

- o'qish malakasi;
- ona tili, davlat tili va chet tillarda muloqot qilish;
- matematik kompetentlik va tabiatshunoslik, texnika sohasidagi bazaviy kompetentlik;
- axborot-kommunikativ kompetentlik;

-ijtimoiy kompetentlik.

Predmet kompetentligi ma'lum bir predmet yoki ta'lim sohasiga qarashli bo'lib, quyidagi kompetentliklar kiradi:

-kommunikativ kompetentlik;

-adabiyotlar kompetentligi;

-badiiy kompetentlik;

-fanlararo estetik kompetentlik;

-tabiiy va matematik kompetentlik.

Fizika fanini o'qitishda kompetentli yondashuv o'qituvchining talabalar bilan hamkorlikda ishlashi hamda ularning nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, bilimlarning amaliy ahamiyatini bilishi hamda faoliyat ko'nikmalariga ega bo'lishini ham ta'minlaydi.

Har bir inson o'z hayoti davomida o'quv, mehnat, ijod va boshqa faoliyatidagi turli ehtiyojlarni qondirishi uchun ma'lum tajribaga ega bo'lishi lozim. Buning uchun har bir o'qituvchi dars mashg'ulotlarida talabalarda kalit kompetensiyasini shakllantirishi talab etiladi [4].

Fizika dars mashg'ulotlarida o'qituvchi quyidagi qanday kalit kompetensiyasini shakllantirishiga qarab chiqaylik:

-ehhtiyojlarga va o'zini komillika erishishga yo'naltirilgan bilim olishni o'rganish. Bunday kompetensiyani shakllantirish uchun o'qituvchi talabalarni fizika faniga qiziqтира olishi lozim.

- axborot-kommunikatsion kompetentlikka talabaning shaxsiy va ijtimoiy muhim masalalarni yechishda axborot-kommunikativ texnologiyalardan foydalana olishi muhim omil hisoblanadi. Bu maqsadda fizika darslarida kompyuter modellari va dasturlaridan foydalana olish yaxshi samara beradi;

-sotsial kompetentlik-shaxsning jamoada, guruhda, bashqalar bilan hamkorlik qilish qobiliyati aynan laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishda, jamoaviy yechimlar izlashda takomillasha boradi. Bundan tashqari, bu holat talabalarning test topshiriqlar yoki masalalar yechish variantlari, javoblarni tahlil va sintez qilishda, yagona yechimga kelishida namoyon bo'ladi. [5,6].

Kompetensiyaning shakllanishi ta'lim mazmunini beruvchi ta'lim vositalari orqali amalga oshiriladi va bu ishlab chiqarish hamda ijtimoiy muammolarni hal qilishga olib keladi.

Kompetentli yondashuvni bilimli markazlashtirilgan yondashuvga ajratish xusiyatlaridan biri –fizika fani bo'yicha tayyorgarlik funksiyalarini o'zgarishidir, u o'zining an'anaviy to'liqligini yo'qatadi va butkul psixologik va pedagogik tayyorgarlik bilan integrallashgan elementi bo'lib qoladi. Malakali pedagogning intilishlari bilan fizika fani bo'yicha bilimlarning o'zlashtirilishi, mobilligi talabalarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni mafaatlarini shakllantirish manbasiga aylanib, bo'lajak kasbiy yo'nalish yo'lida sifatli kadrlarni tayyorlaydi.

Muhokama. Bo'lajak fizika fani o'qituvchisining asosiy kompetentligidan biri - fizika kabinetining asosiy asbob –uskunalarini, jihozlar, qurilmalarni ishlata bilishi va undan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi va ular quyidagilardan iborat:

1. Jihozlar va yangi texnik ishlanmalar to'g'risida axborot olish, o'quv fizik tajribasini mavjud bo'lgan asosiy uskunalar yordamida amalga oshirish, yangi texnik qurilma yoki uskunani fizikani o'rgatish jarayoniga tadbiiq etish, asboblari yo'q bo'lgan holda analogik (parametrlari teng va o'xshash) almashtirishga, prinsipial yangi jihozlarni yaratish, qo'lda laboratoriya jihozlarini yasay bilish va ulardan tajribada foydalanish [7];

2. Fizika darslarida bo‘lajak o‘qituvchi kompetentligi (frontal laboratoriya ishlarini, fizik amaliyot ishlarini, uy tajriba ishlarini, tajriba topshiriqlarini va o‘tkazilayotgan tajribani kompyuter yordamida) dasturiy ta‘minot tizimlarini bilishi va laboratoriya tajribasini o‘tkazish metodikasidan xabardor bo‘lishi, uni o‘tkazish texnikasiga ega bo‘lishi, uning mohiyatini anglash, tajribani loyihalashtirish va amalga oshirish kompetensiyasini shakllantirish;

3. Namoyishli tajriba sohasidagi kompetentlik: metodika, texnika, texnologiyani bilish, uni o‘tkazish texnikasiga ega bo‘lish, mohiyatni yoki mantiqni anglash;

Namoyishli tajribani, uni nazariy materiallar orqali yoritish bilan o‘tkazish kompetentligi, tajriba qurilmalarini loyihalash qobiliyati.

Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, talabalarga bugungi kunda ixtirochilik kompetensiyasini rivojlantirishda laboratoriya mashg‘ulotlarining tajriba va virtual ko‘rinishlarini qiyosiy tahlil qilishi natijasida, uning o‘qituvchilik kompetentligini komponentalari mujassamlasha boradi. Shuning uchun, zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini o‘z ichiga qamrab olgan laboratoriya mashg‘ulotlari strukturasi o‘zgartirish, unga zamon ruhini singdirish bo‘lajak fizika fani o‘qituvchisi kompetentligini rivojlantirish zaruratini tug‘dirmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida laboratoriya mashg‘ulotlarida talabalar ishning amaliy ahamiyati, texnika va texnologiyada qo‘llash darajasiga va mustaqil o‘zi topshiriqni olib, ishni bajarishi, yo‘naltirilgan ma‘lumotlar bazasidan foydalanib, olingan natijalarga matematik ishlov berishi, kompyuter dasturiy ta‘minotlaridan foydalana olishi va qonuniyatni aniqlashi, shuningdek, laboratoriya ishi bo‘yicha tuzilgan test sinov savollariga javob izlashi, uni bevosita nazariy bilimni mustahkamlash bilan birgalikda test savollariga olingan natijalarga asoslanib, javob izlash sharoitini yaratadi. Bu esa talabaga individual yondashuvini beradi [6].

Xulosa. Bizning fikrimizcha, talabani laboratoriya ishini bajarishga ruxsat berishdan oldin, ushbu ish yuzasidan nazariy ma‘lumotlarni o‘zlashtirishi zarur, shundan so‘ng tayyorgarlik darajasini bilish uchun talaba bilan o‘qituvchi orasida savol-javob tarzida suhbat o‘tkaziladi va suhbat natijalariga asoslanib, ishni bajarishga ruxsat berilishi lozim. Talabalar laboratoriya ishlariga yuzaki qaramasliklari va kerakli jihozlarni ko‘z qarachig‘iday asrab-avaylashlari, o‘lchov asboblari ishlar ko‘nikmalarining mavjudligi, elektr, yog‘in va texnika xavfsizligi qoidalaridan xabardor bo‘lishi kabilar muhin ahamiyat kasb etadi, chunki bunday tayyorgarlik laboratoriya mashg‘ulotining nafaqat samarali, balki xavfsiz bo‘lishini ham ta‘minlaydi. Bunday usulda kompleks yondashuv talabalarni doimiy sezgirlikka chaqirishi bilan birga, ularda mukammal kasbiy kompetentlik komponentalarini shakllantira boradi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Зимняя И. А. Ключевые компетенция-новая парадигма результата образования. М.,2000.-стр. 18-20.
2. Шишов С.Б. Школа: мониторинг качества образования. М., 2000. с73-74
3. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ В. В. Краевский, А. В. Хуторский- М., Издательский центр «Академия», 2007.- С.135
4. Kamolov I.R., Axmedov A.A., Izbosarov B.F., Idiboyeva S.B., Qahhorova M.E. Elektromagnetizm fanidan fizika ta‘lim yo‘nalishi talabalarining amaliy kompetentligini rivojlantirish. “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2025, № 9, 64-68-bet.

5. Kamolov I.R., Axmedov A.A., Izbosarov B.F., Idiboyeva S.B., Qahhorova M.E. Elektromagnetizm fanidan talabning kreativ kompetentligini rivojlantirishda ijodiy yondashuv. Pedagogik akmeologiya jurnali. 8(25)-son. 2025.
6. I.R. Kamalov, D.Z. Ochiltosheva, S.B. Idiboyeva, M.E. Kahhorova. Performance indicators and significance of a 5 kW·h mini photovoltaic station in the “sunny household”. Science and innovation international scientific journal. Volume 4 Issue 9. P. 44-48. September 2025.